

**ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ
ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ****SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN EDUCATION OF TEENAGERS IN
THE PROCESS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION****ИСАКЖАНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА,***преподаватель,**ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина».***ISAKZHANOVA IRINA PETROVNA,***Lecturer,**GBPOU MO «Podolsk College named after A.V. Nikulin».*

Статья посвящена анализу роли воспитания духовно-нравственных ценностей у подростков. Проанализировано, каким образом межкультурная коммуникация оказывает влияние на духовно-нравственный аспект воспитания личности: необходимы культурные фоновые знания. Отмечены виды работы со студентами, применяемые при взаимодействии с отдельными людьми и группами с различными культурными особенностями. Обоснована необходимость возвращения приоритетности духовно-нравственных ценностей в общественную жизнь российского общества и успешного взаимодействия с другими культурами. В результате проведенного анализа сделан вывод, что система образования должна создавать условия для изменения ценностных предпочтений и воспитания многогранной личности.

The article is devoted to the analysis of the role of education of spiritual and moral values in adolescents. It is analyzed how intercultural communication influences the spiritual and moral aspect of personal education: cultural background knowledge is needed. The types of work with students used in interaction with individuals and groups with different cultural characteristics are noted. The necessity of returning the priority of spiritual and moral values to the social life of Russian society and successful interaction with other cultures is substantiated. As a result of the analysis, it is concluded that the education system should create conditions for changing value preferences and educating a multifaceted personality.

Ключевые слова: *воспитание, духовно-нравственные ценности, межкультурная коммуникация, толерантная личность, фоновые знания, культура, народ, система образования.*

Key words: *education, spiritual and moral values, intercultural communication, tolerant personality, background knowledge, culture, people, education system.*

Согласно указу Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»: Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти: «К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений,

единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну» [6].

Традиционные духовно-нравственные ценности подвержены влиянию глобализирующегося общества, межгосударственного развития без учёта исторически сложившихся национальных особенностей, что ведёт к межнациональным, межличностным и даже внутриличностным конфликтам. Духовно-нравственные ценности неразрывно связаны с духовной культурой народа. Современное общество перестаёт быть традиционным, так как разрушаются вековые устои, нормы, правила и ценности. Необходимо отметить, что на формировании новой системы жизни людей влияют не только события современности, нового времени, но и вековые условия жизни, особенности народов и национальный менталитет. Поэтому необходимость возвращения приоритетности духовно-нравственных ценностей в общественную жизнь российского общества обусловлена их фундаментальным и основополагающим характером. Выработанные веками традиционные ценности и мировоззренческие позиции определяли неповторимую культуру [2].

Система образования должна создавать условия для изменения ценностных предпочтений, личностных ориентиров подростков, учитывая при этом национальные особенности. На значимость обучения и воспитания в формировании ценностной сферы личности еще в XVI в. указывал чешский педагог гуманист Ян Амос Коменский. Он писал, что школы – это «мастерские гуманности», которые помогают развивать природные дарования детей, совершенствовать языки, развивать благонравие и нравы [3].

По мнению А.П. Самохина, воспитание гуманной личности, уважающей свои традиции невозможно воспитать, опираясь исключительно на родную культуру, на духовно-нравственные ценности страны, в которой родился и вырос. Необходимо воспитывать многогранную, разностороннюю личность. Без знания истории, традиций и культуры не только своей, но и других стран воспитать гуманную личность невозможно. Духовно-нравственный человек должен уважать ценности и традиции другого народа, быть толерантным к собеседнику иной культуры. Совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам, есть межкультурная коммуникация [5].

Лингвисты И.Ю. Марковина и Ю.А. Сорокин в своем исследовании, посвящённом анализу национально-специфических компонентов культур, препятствующих межкультурной коммуникации, выделяют такие компоненты, как традиции, поведение, мировоззрение, художественная культура [4]. Согласно авторам, все эти компоненты в неродной культуре воспринимаются как чужие, и как ко всему незнакомому, человек к особенностям иной культуры и традициям относится с недоверием, враждебно. Культура и язык взаимосвязаны, поэтому нельзя обучать языку в отрыве от культуры страны, в этом состоит основная задача обучения иностранным языкам как средству коммуникации между представителями разных культур. Язык наиболее точно и ярко иллюстрирует менталитет народа, традиции и ценности, особенности его культуры.

Помимо формирования достаточного запаса фоновых знаний о культуре и быте страны изучаемого языка, Г.Д. Дмитриев выделяет межкультурный аспект процесса обучения: воспитание положительного отношения к иностранному языку, культуре народа, говорящего на этом языке. При адекватном и положительном отношении к реалиям изучаемого языка, принятии иностранной культуры как равной своей, изучающие иностранный язык смогут эффективно осуществлять межкультурную коммуникацию, что ведет впоследствии к формированию межкультурной компетенции [1].

Отсутствие культурных фоновых знаний приводит к непониманию, влияет на способность студентов к чтению, пониманию и выполнению коммуникативно-направленных заданий. Для достижения цели в обучении иностранному языку: получение студентами культур-

но-фоновых знаний, развитие чувства культуры, знание исторических перспектив и различий, сформированных под влиянием традиций и культуры разных народов, способность успешно взаимодействовать с отдельными людьми и группами с различными культурными особенностями, можно применить следующие виды работы со студентами.

1. Ролевые игры: обучающиеся входят в положение представителя другой национальности и, стараясь сохранить особенности его культуры и языка, составляют диалог по теме. Данная форма обучения требует поиска материалов в книгах и энциклопедиях, а также использования интернет ресурсов и просмотра обучающих фильмов. Подобные задания можно давать студентам всех курсов, диалоги могут быть составлены на различные темы:

- бытовые проблемы: общение членов семьи, друзей, знакомство;
- посещение общественных мест: театр, кино, ресторан;
- система образования: коммуникация учителя с учащимся, преимущества/недостатки образования в разных странах;
- ведение деловых переговоров: устройство на работу, встреча соучредителей, телефонные переговоры, переговоры на высшем уровне.
- обсуждение насущных проблем, экологических, проблем этики.

Такой вид работы считаем целесообразным проводить на завершающем этапе освоения лексического материала, применяя те грамматические конструкции, которые были изучены в этом разделе. В результате такой работы совершенствуются умение применять грамматические знания, закрепляется лексический материал, переходит из пассивного в активный запас слов, которым студент может без труда воспользоваться при общении; расширяется кругозор, развивается логическое мышление. Студенты не просто заучивают материал, а учатся высказывать мнение, аргументировать свою точку зрения, составлять план переговоров и следовать ему. Помимо устной речи, совершенствуются навыки чтения и аудирования, студенты учатся из всего объёма информации выбирать наиболее важную и ценную.

2. Подготовка докладов, содержащих интересные факты по теме урока:

• система образования в разных странах мира: студенты изучают систему образования в англоговорящих странах (Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Австралия, Новая Зеландия, Канада), после чего составляют сравнительную таблицу и анализируют; затем обсуждают влияние английского языка на колонии Англии и каким образом изменилось образование в этих странах (Индия, Южно-Африканская Республика); и в завершении рассматривают систему образования в странах Европы и Азии.

• экономическое и политическое развитие англоговорящих стран: студенты готовят сравнительные таблицы, которые можно представить в виде презентаций.

• особенности национальной кухни стран мира: история и традиции, особенности приготовления блюд, появление специй, культура приёма пищи.

• выдающиеся личности: биографии и творчество композиторов, художников, писателей... Подобные доклады включают в себя прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений, просмотр видео материалов, демонстрацию полотен живописцев, чтение стихов или цитирование произведений писателей.

В конце таких занятий обучающиеся дискутируют на заданные темы, приходят к общим выводам. Сообщения могут быть как индивидуальными так и групповыми, или парными.

3. Домашнее чтение. Студенты получают задание на месяц, в конце которого на одном из занятий обсуждают прочитанное произведение по следующему плану:

- пересказ;
- биография автора;
- описание исторического периода, когда было написано произведение: экономическое, политическое и культурное развитие страны и мира в целом;

- характеристика героев: характер, черты, присущие представителям определённой культуры и менталитета;

- выводы.

Такой тип самостоятельной работы развивает кругозор, пополняет лексический запас, знакомит с произведениями англоговорящих стран. Студенты учатся анализировать характеры героев в разрезе мировых исторических событий.

4. Контакты с представителями других культур. Студенты делятся личным опытом общения со сверстниками: личные встречи или переписка. Подобная работа обогащает словарный запас, потому что приходится активно пользоваться живым разговорным английским языком; развивает и расширяет их кругозор: они знакомятся с огромным количеством реалий, присущих обсуждаемым странам; помогает лучше узнать жизнь своих сверстников в других странах.

5. Круглый стол проходит в форме свободной беседы, происходит обсуждение культурных особенностей той или иной страны на базе личного опыта студентов, знаний, полученных из средств массовой информации, книг, журналов. Преподаватель предлагает страну для обсуждения, а студенты должны обменяться информацией так, чтобы сложилось наиболее полное и правильное представление о стране. Студенты осознают роль и место своей культуры в мире, ценность межкультурного и межличностного общения.

8. Домашние сочинения: по пройденному материалу предлагается тема сочинения; написание тезисов статей: преподаватель даёт статьи из иностранных журналов, студенты выбирают статьи на интересующие их темы; написание эссе.

Применяя все вышеперечисленные методы работы, можно воспитать толерантную личность, принимающую и понимающую иную культуру, ценности другой страны, традиции и язык, сделать межкультурное общение более продуктивным.

Можно сделать вывод, что в процессе обучения иностранным языкам у обучающихся раскрывается творческий потенциал к познанию страны изучаемого языка, менталитета людей, искусства, истории, культуры; появляется стимул к собственному совершенствованию в культурном и духовном плане. Духовно-нравственные ценности – важнейшая составляющая жизни общества, поэтому для достижения главной цели обучения иностранному языку – овладение коммуникативной компетенцией, важно учитывать все аспекты межкультурной коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. М.: Издательство «Народное образование». 1999. 208 с.
2. Казанцева Д.Б., Климова Е.К., Чернышева Т.Е. Духовно-нравственные ценности личности в российском обществе в XX–XXI вв.: сравнительный анализ // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2018. № 4. С. 446-457.
3. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж. Великая дидактика // Песталотци. Педагогическое наследие. М., 1988. 416 с.
4. Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Культура и текст. Введение в лакунологию. ГЭОТАР-Медиа, 2010. 144 с.
5. Садохин А.П. Введение в межкультурную коммуникацию. М.: Высшая школа, 2005. 310 с.
6. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271.

© Исакжанова И.П., 2023.